

INCIDÊNCIA DE SÍFILIS EM MULHERES GESTANTES NO DISTRITO FEDERAL

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 07/03/2024](#)

INCIDENCE OF SYPHILIS IN PREGNANT WOMEN IN THE FEDERAL DISTRICT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10792509

Juliana Oliveira de Toledo ^{1 3}; Adriele de Macedo Istenharte ^{2 5}; Élio Leejunfan Brito da Silva ²; Fernando Henrique Ferreira de Araujo ³; Geisy Colpo Klein ²; Glenya Gilkla da Silva Abreu ²; Juliana Aparecida da Silva ²; Luciane De Souza de Melo ^{2 6}; Octávio Luiz Castilho de Araujo ²; Vilmar Rosa da Silva ⁴

RESUMO

Objetivo: O estudo tem por objetivo Levantar por meio de revisão bibliográfica e por meio de análises de dados já publicados, o quantitativo de gestantes que adquiriram sífilis nos últimos anos no Distrito Federal, principais métodos de diagnóstico e adesão ao tratamento. **Metodologia:** Estudo em questão foi realizado Revisão Bibliográfica. Foram realizadas buscas online em publicações como: artigos publicados em periódicos internacionais, artigos publicados em periódicos nacionais reconhecidos, teses e dissertações relacionadas, com o tema. As bases de dados utilizados foram; Scielo, PudMed, Bireme, DATASUS e alguns documentos

oficiais produzidos pelo Ministério da Saúde. **Resultados:** Casos e Distribuição Percentual de gestantes com sífilis segundo faixa etária por ano de diagnóstico. O número de gestante com sífilis no Distrito Federal teve uma alta evolução de 2010 a 2016, com uma taxa de Detecção de 2,1 em 2010 e 7,0 em 2016. O diagnóstico de sífilis na gestante é realizado através do teste (VDRL) teste rápido para sífilis. O percentual de Gestante que ignoraram o tratamento diminuiu de 14,2% em 2012 para 7,6% em 2016. **Discussão:** Os estudos descritos apresentam dados, com notável aumento da sífilis em Gestantes no Distrito Federal. Essa tendência no aumento não foi só na gestante diagnosticada com sífilis, mas consequentemente na sífilis congênita, e esse aumento se repete em todo o país. Isso pode ser explicado, pelo principal fator responsável pela elevada incidência de sífilis gestacional e congênita em todo o mundo, é a assistência ao pré-natal, diagnóstico precoce e adesão ao tratamento. **Conclusão:** Os resultados da análise de dados mostraram, que o número de casos e taxas de detecção de sífilis teve um aumento considerável nos últimos anos do estudo. Esse aumento pode ter sido impulsionado por uma melhor organização nos serviços de saúde, monitoramento e notificação mais contantes dos casos de sífilis em gestantes.

Palavras-chave: incidência, sífilis, gestante.

ABSTRACT

Objective: The study aims to raise through bibliographical review and through analysis of already published data, the number of pregnant women who acquired syphilis in recent years in the Federal District, main diagnostic methods and adherence to treatment. **Methodology:** Study in question was carried out Review Bibliographic. Online searches were carried out in publications such as: articles published in international journals, articles published in national journals recognized, theses and dissertations related to the topic. The databases used were; Scielo, PudMed, Bireme, DATASUS and some official documents produced by the Ministry of Health. **Results:** Cases and Percentage Distribution of

pregnant women with syphilis according to age group and year of diagnosis. The number of pregnant women with syphilis in the Federal District had a high evolution from 2010 to 2016, with a Detection rate of 2.1 in 2010 and 7.0 in 2016. The diagnosis of syphilis in pregnant women is carried out using the rapid test (VDRL) for syphilis. The percentage of pregnant women who ignored treatment decreased from 14.2% in 2012 to 7.6% in 2016. **Discussion:** The studies described present data, with a notable increase of syphilis in pregnant women in the Federal District. This upward trend was not only in pregnant woman diagnosed with syphilis, but consequently congenital syphilis, and This increase is repeated across the country. This can be explained by the main factor responsible for the high incidence of gestational and congenital syphilis throughout the world, is prenatal care, early diagnosis and adherence to treatment. **Conclusion:** The results of the data analysis showed that the number of cases and syphilis detection rates have increased considerably in recent years. study. This increase may have been driven by better organization in health services, more constant monitoring and notification of cases of syphilis in pregnant women.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos o índice de sífilis em mulheres gestantes aumentou consideravelmente. Ponderando a atenção ao diagnóstico precoce e o tratamento da gestante, visando ou não a adesão ao tratamento.

As doenças infectocontagiosas de transmissão sexual são as principais causas de doenças no mundo, trazendo grandes consequências econômicas, sanitárias e sociais de grande repercussão em vários países. A sífilis, umas das doenças de transmissão sexual mais antiga, também conhecida como Lues, causada por uma bactéria *Treponema pallidum*, foi conhecida em todo o mundo no final do século XV. Mas somente na metade do século XIX, a sífilis passou a ser preocupação das autoridades, como uma grande ameaça à saúde pública.

Houve então, neste período, um grande crescimento nos casos da doença que se destacou não só pela alta incidência e agravos, mas também passou a ser uma ameaça a vida da população que conheceu a forma mais grave da doença. Desencadeou vários estudos sobre as formas de manifestação da doença, suas manifestações clínicas, tratamento e prevenção, sobretudo a importância do controle de transmissão. Mesmo com todo esclarecimento da população, com a descoberta de cada estágio da doença, diagnóstico precoce e descoberta da penicilina, a sífilis continua sendo um problema mundial (SILVA et al, 2016). Na busca por uma Gestaçãõ segura o Ministério da Saúde tenta assegurar a atençãõ às gestantes dos estados e Municípios através do Sistema único de Saúde, com o intuito de minimizar os danos causados pela doença, principalmente nas mulheres com idade reprodutiva, ou seja, mulheres com chance de gestaçãõ, com isso a atençãõ a gestante é de fundamental importãncia (SILVA, et al ,2017). Segundo a OMS (2016), nos últimos cinco anos no Brasil o aumento dos casos de sífilis foi constante. Por ser uma doença de notificaçãõ compulsória, foram notificados 37.436 casos de sífilis em gestantes em 2016. Quando se observada essas taxas por estado, só no Distrito Federal foram 325 casos confirmado (Brasil, 2017). É de extrema importãncia que se considere cada estágio da doença para um diagnóstico, pois cada fase possui suas particularidades, que podem interferir na escolha dos exames laboratoriais. O diagnóstico deve ser feito o mais rápido possível e de forma correta para evitar atrasar o início do tratamento e impedir a evoluçãõ da doença para a forma grave.

O diagnóstico e o tratamento da sífilis na gestante representam importantes medidas de Saúde Pública. Segundo (OLIVEIRA, FIGUEIREDO, 2011) considerando que o diagnóstico e tratamento são essenciais para impacto da incidência e que um simples exame de sangue Veneral Disease Research Laboratory (VDRL), e de fundamental importãncia para o diagnóstico e conseqüentemente para o controle da sífilis. O pré-natal tem um papel importante na aplicaçãõ de medidas adequadas e transparente, nesse controle da transmissãõ vertical da sífilis, com a realizaçãõ de consultas periódicas, de exames laboratoriais

específicos e de rotina, para a máxima redução de eventos adversos que possa comprometer ainda mais a saúde da gestante infectada, como exemplos nascimentos prematuros e abortos, considerando que quanto mais próximo do parto maior a chance de transmissão é de suma importância o diagnóstico e tratamento precoce. (MAGALHÃES et al, 2013). Entretanto VIELLAS, et al (2014) a adequação do pré-natal tem falhas, o número de consultas para gestantes que iniciaram foi relativamente muito abaixo.

“Estimasse que 40% das mulheres grávidas com sífilis primária ou secundária não tratadas evoluem para perda fetal. Além disso, mais de 50% dos recém-nascidos filhos de mães com sífilis não tratada ou tratada de forma inadequada não manifestam sintomas da doença, podendo assim não ser diagnosticada ao nascimento com sérias consequências no futuro” (RODRIGO, GUIMARÃES, 2004, p.1).

O Ministério da Saúde vem tentando manter o controle da sífilis congênita. Com tudo é necessário um trabalho precoce com a gestante, dando o início do pré-natal, com a realização de no mínimo seis consultas, realização de exames laboratoriais, diretos e indiretos, treponêmicos e não treponêmicos, como o VDRL, RPR e FTA-ABS, indicados normalmente no primeiro trimestre da gestação, solicitado para todas as gestantes no mínimo duas vezes durante a gestação. Normalmente na primeira consulta da gestante, e outro teste em torno das 28ª semanas de gestação, visando o tratamento e segmentos adequados da gestante, a orientação do seu parceiro, abordando, casos clínicos e epidemiológicos. Nos casos comprovados de sífilis documenta-se o cartão da gestante e a notificação dos casos de sífilis congênita (SOEIRO, et al, 2014).

As provas sorológicas é um dos exames mais utilizados no diagnóstico da sífilis ele divide-se em testes treponêmicos e não treponêmicos, os testes são indicados para a redução dos casos de sífilis congênita, esses testes sorológicos devem ser feitos no período da gestação, realiza-se o primeiro no início da gestação e o segundo no terceiro trimestre da gestação (CHAVES, et al, 2014). Hoje é possível utilizar testes rápidos por tiras de imunocromatografia que é feito no consultório utilizando sangue ou gota retirada da ponta do dedo, esse método tem como vantagem a possibilidade de acesso do diagnóstico em até 20 minutos. O teste rápido é realizado em casos específicos, como o início tardio do pré-natal e a falta de laboratório para o teste não treponemo (VDRL), (JÚNIOR et al, 2016)

A pesquisa do *Treponema pallidum* por microscopia de campo escuro pode ser realizada nas lesões primárias e lesões secundárias da sífilis, podendo ser realizadas em adultos ou em crianças. A amostra utilizada é o exsudato seroso das lesões impostas, porque não pode ter eritrócitos, de outros organismos e de restos de tecido. O exame é muito sensível e específico, considerado um dos mais eficientes para o diagnóstico da sífilis (BENZAKEN, et AL, 2016).

Para ABMULER, et al (2015) a maioria das o surgimento dos anticorpos anti-treponêmicos possa variar de indivíduo para indivíduo, é possível ter positividade nos testes sorológicos para sífilis, até mesmo nos primeiros dias de contaminação. Existem dois tipos de testes imunológicos para sífilis: Os testes não treponêmicos detectam anticorpos anti-cardiolipina que não são específicos para os antígenos do *T.pallidum*, e a sua importância será abordada na sequência. Os testes treponêmicos, por sua vez, detectam anticorpos específicos para os antígenos do *T.pallidum*. Testes não treponêmicos: Podem ser qualitativos ou quantitativos. O teste qualitativo indica a presença ou ausência de anticorpo na amostra. O teste quantitativo permite determinar o título de anticorpos. O título é importante para o diagnóstico e monitoramento da resposta ao tratamento. Isso porque a queda do título é indicação de sucesso do tratamento. Pacientes graves diagnosticados já na UTI o profissional

médico responsável solicita provas de função hepática, RX de tórax para acompanhamento das estruturas ósseas e também, quando positivam para sífilis.

Segundo DUARTE, et al (2012), às medidas de prevenção, controles e tratamento da sífilis principalmente a congênita, consiste em ofertar a todas as gestantes uma assistência adequada, como o pré-natal. Uma das doenças de mais fácil prevenção é a sífilis congênita, pois basta à detecção, do agente infeccioso, e logo entrar com o tratamento indicado, a gestante e seu parceiro. Realizar os testes VDRL logo no primeiro trimestre da gravidez e outro no terceiro trimestre, considerar para diagnóstico as gestantes com VDRL reagente, mesmo com titulação baixa na ausência de testes confirmatórios. Prevenir também é adotar práticas de aconselhamento da gestante, quanto a sua vida sexual, associada a um pré-natal de qualidade (ARNESEN, et al 2014).

Embora o tratamento da sífilis seja simples, devido à existência de exames diagnósticos altamente sensíveis e de fácil realização, bem como tratamento eficaz e de baixo custo, ainda existe uma não adesão muito alta ao tratamento. Aproximadamente 50% das gestantes são tratadas inadequadamente, a maioria não são efetivas no tratamento, podem transmitir a doença ao concepto, levando a resultados adversos como morte fetal, morte neonatal, prematuridade, baixo peso ao nascer ou infecção congênita (NONATO, et AL, 2015).

Embora o tratamento seja simples, ainda hoje não tem o resultado esperado, pois o tratamento deve ser feito tanto na gestante quanto no seu parceiro, em virtude de que uma mulher com vida sexual ativa pode se infectar e infectar-se novamente durante toda a gestação. Portanto as medidas de controle devem abranger todos os momentos da gestação com tratamento precoce da sífilis, garantindo também o acesso ao tratamento, como fator de evitando a qualquer momento a transmissão para o feto (MESQUITA, et AL, 2012).

A maioria dos casos de sífilis em gestantes que foram notificados, tiveram diagnóstico durante o pré-natal. Isso poderia ser explicado, em alguma medida, pela dificuldade de uso da penicilina (droga mais custo-efetiva para o tratamento das gestantes com sífilis e dos seus parceiros). Uma possível explicação é que a aversão da realização do tratamento da sífilis na maioria das vezes é do próprio parceiro da gestante, que tem resistência para o diagnóstico (SANTOS et al, 2016)

O tratamento para a sífilis na gestante e controle de cura, é feito com penicilina que é a droga de escolha para todas as fases da sífilis. Na literatura não há relatos de resistência treponêmica à droga, é claro que as doses e intervalos devem ser rigorosamente prescritos por um profissional qualificado (MURICY, JÚNIOR, 2015). Observamos que antes do uso de outro medicamento para o tratamento da sífilis, o diagnóstico de alergia à penicilina deve ser previamente estabelecido, e o tratamento com outro medicamento durante a gestação pode ou não determinar o nascimento de uma criança com sífilis congênita. Felizmente a gestante com alergia à penicilina é um evento muito raro (FIGUEIREDO et al, 2015).

Segundo (NUNES et al, 2017) mesmo sendo um tratamento simples e na maioria das vezes eficaz, a adesão ao tratamento rotineiramente é deixada de lado, mesmo o tratamento inicial com penicilina benzatina no primeiro trimestre da gestação seja muito importante para evitar uma infecção transversal. A primeira dose indicada para o tratamento de sífilis na gestação 2,4 milhões UI de penicilina benzatina (BRASIL, 2017). O objetivo do trabalho foi reunir conhecimentos sobre o tópico e refletir sobre o atual tema, facilitando sua compreensão, justificando assim a presente pesquisa.

METODOLOGIA

Estudo em questão foi realizado Revisão Bibliográfica. Foram realizadas buscas online em publicações como: artigos publicados em periódicos internacionais e nacionais reconhecidos, teses e dissertações relacionadas

com o tema. As bases de dados utilizados foram; Scielo, PudMed, Bireme, DATASUS e alguns documentos oficiais produzidos pelo Ministério da Saúde.

A realização da busca foi entre fevereiro a maio de 2016. Após a revisão Bibliográfica, foram selecionados os artigos mais pertinentes ao objetivo do estudo. Na etapa seguinte, os artigos escolhidos foram submetidos a análise do conteúdo de cada um. O resultado da Revisão Bibliográfica será apresentado de forma descritiva.

RESULTADOS

Casos e Distribuição Percentual de gestantes com sífilis segundo faixa etária por ano de diagnóstico. Distrito Federal – Brasília, 2010-2016.

Tabela 1 – Casos e taxa de detecção (por 1.000

Nascidos vivos) de gestantes com sífilis por ano de diagnóstico.

Sífilis em Gestantes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
Número Casos *	94	116	97	133	188	284	325	1,238
Taxa de Detecção	2,1	2,7	2,2	3,0	4,2	6,4	7,0	-

Faixa Etária (20 a 29 anos)		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
Numero	(Nº)	52	55	51	63	96	139	174	630
Percentual*	(%)	55,3	47,4	52,6	47,4	51,1	48,9	47,7	50,9

Fonte: SINAN <http://indicadoressifilis.aids.gov.br/>

O número de gestante com sífilis no Distrito Federal teve uma alta evolução de 2010 a 2016, com uma taxa de Detecção de 2,1 em 2010 e 7,0 em 2016.

Figura 1: Fluxograma para uso de teste rápido em gestante.

Fonte: Brasil, 2019. DATASUS

O diagnóstico de sífilis na gestante é realizado através do teste Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) teste rápido para sífilis, na primeira consulta de pré-natal, que deve iniciar preferencialmente até a 20ª semana de gestação e ou deve ocorrer no início do terceiro trimestre (28ª semana). Considerando ao resultado positivo, a conduta adequada segundo (SANTOS, et al, 2017) é diagnosticar o parceiro e fazer os procedimentos adequados de tratamento. Considerando esse acesso ao teste rápido é um fator de saúde. (MS, 2021)

Tabela 2- Casos e Distribuição Percentual de gestantes com sífilis segundo esquema de Tratamento por ano de diagnóstico. Distrito Federal – Brasília, 2012-2016.

Esquema de Tratamento	2012		2013		2014		2015		2016	
	Nº	%								
Penicilina	76	78,4	119	89,5	171	91,0	248	87,3	284	87,4
Outro Esquema	4	4,2	2	1,5	4	2,1	10	3,5	7	2,2
Não realizado	3	3,2	2	1,5	5	2,7	8	2,8	9	2,8
Ignorado	14	14,2	10	7,5	8	4,2	18	6,4	25	7,6
Total	97	100	133	100	188	100	284	100	325	100

Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, AIDS e Hepatites virais – dados até 30/06/2016.

O percentual de Gestante que ignoraram o tratamento diminuiu de 14,2% em 2012 para 7,6% em 2016.

DISCUSSÃO

Os estudos descritos apresentam dados, com notável aumento da sífilis em gestantes no Distrito Federal. De acordo com (SARACELI et AL, 2017), essa tendência no aumento não foi só na gestante diagnosticada com sífilis, mas consequentemente na sífilis congênita, e esse aumento se repete em todo o país. Isso pode ser explicado, pelo principal fator responsável pela elevada incidência de sífilis gestacional e congênita em todo o mundo, é a assistência ao pré-natal, diagnóstico precoce e adesão ao tratamento (ARAUJO et al 2012). Por outro lado, o número de parceiros não tratados tem uma alta relevância na prevalência da doença (GALATOIRE et al, 2012).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) teve como objetivo prioritário até o ano de 2015 a eliminação da sífilis congênita e redução da incidência da doença, adotou como meta, menos 0,5 por 1000 nascidos vivos (NONATO et AL, 2015). De acordo com (DOMINGUES et al, 2014) na prioridade de redução da sífilis congênita, foram selecionados quinze países, devido ao tamanho da população e a prevalência da sífilis na gestação o Brasil está incluído. O aumento do risco de sífilis congênita segundo (TIAGO et al,

2017), é devido a prevalência da sífilis em gestante. CRUZ et al (2017), chama à atenção para esse risco que pode resultar em inúmeras complicações, tanto para a gestante quanto para o feto, já que encontram-se vulneráveis a uma grave infecção.

Considerando que a sífilis é uma das doenças sexualmente transmitidas que mais preocupa o serviço de saúde, por ser transmitida de mãe para filho (MESQUITA et al, 2012). Só no Distrito Federal, em 2015 foram notificados 272 casos confirmados de gestante com sífilis e 201 casos de sífilis congênita em crianças maiores de um ano de idade, e em 2016 notificaram 325 casos de sífilis gestacional e 216 casos de sífilis congênita em crianças maiores de um ano de idade, não houve redução (BRASIL, 2017).

Segundo (MOREIRA et al, 2017) e (MACEDO et al, 2017) o pré-natal é um momento muito importante para a redução do índice de sífilis na gestação, pois é onde vai garantir o diagnóstico precoce da sífilis e tratamento. Segundo a Organização Mundial de Saúde a redução das taxas de sífilis gestacional é devido ao protocolo de solicitação de teste não treponêmicos (VDRL), principalmente nos primeiro e terceiro trimestre da gestação. No Distrito Federal, segundo TAVARES, et al (2012), os testes mais utilizados nas gestantes são os testes imunológicos, que na prática são os mais utilizados. São divididos em; não treponêmicos que detectam anticorpos anti-cardiolipina que não são específicos para os antígenos do *T.pallidum*, e a sua importância será abordada na sequência. Os testes treponêmicos, por sua vez, detectam anticorpos específicos para os antígenos do *T.pallidum*. Testes não treponêmicos: Podem ser qualitativos ou quantitativos. O teste qualitativo indica a presença ou ausência de anticorpo na amostra. O teste quantitativo permite determinar o título de anticorpos. O título é importante para o diagnóstico e monitoramento da resposta ao tratamento. Isso porque a queda do título é indicação de sucesso do tratamento (SILVA, et al, 2015).

Sobre o tratamento sífilis na gestação e controle da cura, e feito com penicilina benzatina que é a droga de escolha para todas as fases da sífilis por ser capaz de atravessar a barreira transplacentária e tratar ao mesmo tempo mãe e feto (MOREIRA et al 2017). Segundo LAFETÁ, et al (2016) o tratamento adequado das gestantes é feito com penicilina e foi completado 30 dias antes do parto, a dose da medicação é de acordo com o estágio da doença. A principal idéia do tratamento da grávidas e de receber o regime de penicilina apropriado para a fase de infecção, e se de alguma maneira essa dose da terapia farmacológica for perdida na fase de latência, o tratamento foi perdido (COOPER, et al, 2016).

Porém o diagnóstico de alergia à penicilina deve ser previamente estabelecido, pois tratamento com outro medicamento durante a gestação pode ou não determinar o nascimento de uma criança com sífilis congênita. Felizmente a gestante com alergia a penicilina e um evento muito raro (BRASIL, 2015). Por outro lado (DALLÉ, et al, 2017) resulta que em caso de alergia em gestantes com sífilis, pode ser indicada a dessensibilização a penicilina.

Para XIMENES, et, al (2008), um tratamento realizado precocemente, e a adesão da gestante ao tratamento, bem como a realização do tratamento pelos parceiros, tendo em vista de que é uma doença de fácil diagnóstico e tratamento, as taxas de transmissão vertical podem cair de um caso por cada 1.000 nascidos vivos. Mas segundo (FRANÇA, et al, 2015), mesmo com tratamento fácil ainda é inadequado, e na maioria das vezes o parceiro não foi tratado de maneira adequada ou simplesmente ignorou o tratamento, contribuindo para um tratamento indesejável.

CONCLUSÃO

Os resultados da análise de dados mostraram, que o número de casos e taxas de detecção de sífilis tiveram um aumento considerável nos últimos anos do estudo. Esse aumento pode ter sido impulsionado por uma

melhor organização nos serviços de saúde, monitoramento e notificação mais eficientes dos casos de sífilis em gestantes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ARAÚJO, Cinhia Locicks; Shimizu Helena Eri; Sousa Alves Iuri Artur; Hamann Edgar Merchán. Incidence of congenital syphilis in Brazil and its relationship with the Family Health Strategy. **Revista de saúde pública**. **2012; 46(3): 479-486**. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/22635036>>. Acessado em: 02.03.2018 às 21h12min
2. ARNESEN, Lauren; Serruya, Suzanne; Durán, and Pablo Durán. Gestational syphilis and stillbirth in Latin America and the Caribbean. **Rev Panam Salud Publica**. **2015; 37(6): 4229**. <<https://www.scielosp.org/pdf/rpsp/2015.v37n6/422-429/en>>. Acesso em: 25.03.2018
3. BENZAKEN, Adele Schwartz; FRANCHINI, Miriam; BAZZO, Maria Luiza; GASPAS, Pâmela Cristina; COMPARINI, Regina – Manual Técnico para o Diagnóstico da sífilis 2016. Disponível em: <https://www.pncq.org.br/uploads/2016/Qualinews/Manual_T%C3%A9cnico_para_o_Diagn%C3%B3stico_da_S%C3%ADfilis%20MS.pdf>. Acessado em 22/02/2018.
4. BRASIL – Ministério da Saúde, guia de bolso 8ª edição revista –**Doenças Infeciosas e Parasitárias**, Brasília-DF 2010.
5. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Manual técnico para o diagnóstico da sífilis [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. – Brasília: Ministério da Saúde, 2021. 70 p. : il.

6. COOPER, Joshua M. et al. Em tempo: a persistência da sífilis congênita no Brasil. Mais avanços são necessários. Rev. paul. pediatri. São Paulo, v. 34, n. 3, p. 251-253, Sept. 2016 Available From: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010305822016000300251&lng=en&nrm=iso>. access on 10 March 2018.
7. CHAVES, Jéssica et al – Sífilis congênita: análise de um hospital do interior do estado do RS. **Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 58 (3): 187-192, jul.-set. 2014.** Disponível em: <<http://www.amrigs.org.br/revista/58-03/003.pdf>>. Acesso em: 10 de março 2018.
8. CRUZ, Cardoso Verena; Silva Rodrigues José; Gois Lisboa Franca Cristiane; Araújo Serafim Larissa; Lemos Dolce Mara Lígia- Epidemiologia da Sífilis em gestante e congênita em Sergipe 2017. CIE- congresso internacional de enfermagem; v.1 n 1 (2017) 9 a 12 de abril de 2017. Disponível em: <<https://eventos.set.edu.br/index.php/cie/article/view/6216/2452>>. Acesso em: 03.04.2018 às 23h00min.
9. DALLÉ, Jéssica; Ramos, Mauro Cunha; Jimenez, Mirela Foresti; Escobar, Fernanda Garcia; Antonello, Vicente Sperb. Oral Desensitization to Penicillin for the Treatment of Pregnant Women with Syphilis: A Successful Program. **Rev Bras Ginecol Obstet; received April 4, 2017 accepted July 18, 2017.** <DOI <https://doi.org/10.1055/s-0037-1606274>. ISSN 0100-7203>. Acesso em: 22 de março 2018.
10. DE FRANÇA, Inacia Sátiro Xavier; Batista, Joana D'arc Lyra; Coura, Alexandro Silva; De Oliveira, Cibely Freire; Araújo, Andressa Kaline Ferreira; De Sousa, Francisco Stélio. Fatores associados à notificação da sífilis congênita: um indicador de qualidade da assistência pré-natal. **Rev Rene. 2015 maio-jun; 16(3):374-81.** Disponível em: <<http://www.periodicos.ufc.br/rene/article/view/2805/2174>>. Acesso em: 22 de março 2018.

11. DOMINGUES, Rosa Maria Soares Madeira et al. Prevalence of syphilis in pregnancy and prenatal syphilis testing in Brazil: Birth in Brazil study. **Rev. Saúde Pública**, São Paulo, v. 48, n. 5, p. 766-774, Oct. 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003489102014000500766&lng=en&nrm=iso>.

Acesso 02.02.2018

12. DUARTE, Geraldo. Sífilis e gravidez...e a história continua!. Rev. Bras. Ginecol. Obstet., Rio de Janeiro, v. 34, n. 2, p. 49-51, Feb. 2012. <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010072032012000200001&lng=en&nrm=iso>.

Acesso em: 22 de março 2018

13. FIGUEIREDO, Mayanne Santana Nóbrega de; Cavalcante, Edilma Gomes Rocha; Oliveira, Célida Juliana de; Monteiro, Maria de Fátima Vasques; Quirino, Glauberto da Silva; Oliveira, Dayanne Rakelly de. Perception of nurses on the adherence of partners of pregnant women with syphilis to the treatment. **Rev Rene (online)**; 16(3): 345-354, Maio-Jun.2015. Disponível em:

<<http://www.periodicos.ufc.br/rene/article/view/2790>>. Acesso em: 02.02.2018 às 17h30min

14. GALATOIRE, Aranibar Sue Pamela; Rosso Antônio José, Sakae Mamôru Thiago. Incidência de Sífilis Congênita nos estados do Brasil no período de 2007 a 2009. Revista; arq. Catarin. Med.2012; 41(2); 26; 32. Disponível em: <<https://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.acm.org.br/revista/pdf/artigos/924.pdf&ved=2ahUKEwih6azM8PPaAhVEi5AKHbF-CwsQFjAAegQICBAB&usg=AOvVaw2nsFAgwQc696XECOTfprFJ>>.

Acesso em: 03.03.2018 às 22h03min

Acesso em: 03.03.2018 às 22h03min

15. GUERRA, Heloísa Silva et al. SÍFILIS CONGÊNITA: REPERCUSSÕES E DESAFIOS. **Arquivos Catarinenses de Medicina**, [S.l.], v. 46, n. 3, p. 194-202, set. 2017. ISSN 18064280. Disponível em:

<<http://www.acm.org.br/acm/seer/index.php/arquivos/article/view/94>>.

Acesso em: 03.03.2018

16. HEBMULLER, Marjorie Garlow; FIORI, Humberto Holmer; LAGO, Eleonor Gastal. Gestações subsequentes em mulheres que tiveram sífilis na gestação. *Ciênc. saúde coletiva*, Rio de Janeiro, v. 20, n. 9, p. 2867-2878, Sept. 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232015000902867&lng=en&nrm=iso>.

Acesso em:03.02.2018

17. JÚNIOR, Manoel Bastos Freire; Freire, Georges Kelbert de Albuquerque; Fernandes, Humberto Rochimin. Syphilis screening during prenatal, development; Missed opportunities a public maternity hospital in Recife, Brazil. **Revista; J bras doenças sex transm**, 2016; 28(4); 120-125.

Disponível em: <[http://www.dst.uff.br/revista28-4-](http://www.dst.uff.br/revista28-4-2016/DST_v28n4_TOTAL.pdf)

2016/DST_v28n4_TOTAL.pdf>. Acesso em: 03.02.2018 as 22:06

18. KAWAGUCHI , Inês Aparecida Laudares, et al-O seguimento da sífilis congênita em crianças tratadas ao nascer. **Com. Ciências Saúde. 2014;**

24(3): 211-230: Disponível em:<

<https://www.researchgate.net/publication/270567099>>. Acesso em:

03.02.2018.

19. LAFETÁI, Kátia Regina Gandra et al. Maternal and congenital syphilis, underreported and difficult to control. **REV BRAS EPIDEMIOL**, v. 19, n. 1, p. 63-74, 2016. Disponível em:

<<https://pdfs.semanticscholar.org/c1fe/e67c2610c327bde17d2f699da724fa10a54f.pdf>>. Acesso em: 03 fevereiro 2018.

20. MACÊDO,Vilma Costa; Lira Pedro Israel Cabral ; Frias, Paulo Germano ; Luciana Romaguera, Maria Delgado ; Caires Silvana de Fátima Ferreira; Ximenes Ricardo Arraes de Alencar – Risk factors for syphilis in women;case-control study . **Revista de Saúde Pública** 2017; 51; 78 03 de agosto. Disponível em: <[https://www.google.com.br/url?](https://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.rsp.fsp.usp.br/artigo/fatores-de)

[http://www.rsp.fsp.usp.br/artigo/fatores-de-](http://www.rsp.fsp.usp.br/artigo/fatores-de)

risco-para-sifilis-em-mulheres-estudo-caso-
controle&ved=2ahUKEwiRrNnO4_PaAhWIF5AKHXskApMQFjACegQIARAB
&usg=AOvVaw23AQipA5b0a8-r5u5xPF4t> Acesso em: 04.03.2018 às
22h02min

21. MAGALHAES, Daniela Mendes dos Santos et al. Sífilis materna e congênita: ainda um desafio. **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 29, n.6, p.1109-1120, June 2013. Disponível em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2013000600008&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 10.04.2018

22. MESQUITA, Oliveira Karina; Lima Kelllen Gleiciane; Flôr Sandra Maria Camelo; Freitas CibellyAliny Siqueira Lima: Linhares Maria Socorro Carneiro – Perfil Epidemiológico dos casos de Sífilis em gestantes no município de Sobral Ceará de 2006 a 2010. **Revista de políticas públicas Sanare, sobral**. V.11. n1..p 13-17,jan,jun 2012. Disponível em:

<<https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/261>>. Acessado em: 21.04.2018

23. Ministério da Saúde (BR). Boletim Epidemiológico Brasília: Ministério da Saúde; 2017. Secretaria de Vigilância em Saúde – Ministério da Saúde ISSN online 2358-9450. V.48 n 36 – 2017.

24. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Vigilância em Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas. Prevenção da Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e Hepatites Virais. Brasília: Ministério da Saúde; 2015.

25. Ministério da Saúde (BR) Secretaria de Vigilância em Saúde Programa Nacional de DST e AIDS. **Diretrizes para o Controle da Sífilis Congênita:** manual de bolso. Disponível em:

<http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_sifilis_bolso.pdf>

26. Ministério da Saúde (BR) Caderno de Boas Práticas O uso da penicilina na Atenção Básica para a prevenção da Sífilis Congênita no Brasil. Brasília

2015.

27. MOREIRA, Kátia Fernanda Alves; Oliveira, visson Michetti; Alencar, Lucas Noronha; Ferreira Daniela; Cavalcante Borba; Pinheiro, Aldrin de Sousa; Orfão, Nathalia Halax. PERFIL DOS CASOS NOTIFICADOS DE SÍFILIS CONGÊNITA. **Cogitare Enfermagem**, [S.l.], v. 22, n. 2, abr. 2017. ISSN 2176-9133. Disponível em: <<https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/48949>>. Acesso em: 06.02. 2018.

28. MS/SVS/Departamento de DST,AIDS e Hepatites virais – dados até 30/06/2016. Disponível em: < <http://indicadoressifilis.aids.gov.br/>>. Acesso em: 25 de março 2018

29. MURICY, Carmen Lucia; PINTO JUNIOR, Vitor Laerte. Congenital and maternal syphilis in the capital of Brazil. **Rev. Soc. Bras. Med. Trop.**, Uberaba, v. 48, n. 2, p. 216-219, Apr. 2015. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?Script=sci_arttext&pid=S0037-86822015000200216&lng=en&nrm=ISO>. access on 23 march 2018.

30. NONATO, Solange Maria; MELO, Ana Paula Souto and GUIMARAES, Mark Drew Crosland. **Syphilis in pregnancy and factors associated with congenital syphilis in Belo Horizonte-MG, Brazil, 2010-2013**. Epidemiol. Serv. Saúde [online]. 2015, vol.24, n.4, pp.681-694. ISSN 1679-4974. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S223796222015000400681&script=sci_abstract>. Acesso em 02.04.2018 as 13:25

31. NUNES, Jacqueline Targino; Marinho, Ana Caroline Viana; Davim, Rejane Marie Barbosa; Silva, Gabriela Gonçalo de Oliveira; Félix , Rayane Saraiva; Martino, Milva Maria Figueiredo . yphilis in gestation: perspectives and nurse conduct. **Journal of Nursing UFPE on line**, [S.l.], v. 11, n. 12, p. 4875-4884, dec. 2017. ISSN 1981-8963. Available at: <<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/23573>>. Date accessed: 02 march 2018 as 23:33

32. OLIVEIRA, Dayanne Rakelly; FIGUEIREDO, Mayanne Santana Nóbrega. Abordagem conceitual sobre a sífilis na gestação e o tratamento de parceiros sexuais. **Enfermagem em Foco**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 108-111, maio 2011. ISSN 2357-707X. Disponível em:

<<http://revista.portalcofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/106>>.

Acesso em: 02.03.2018 as 23:02

33. Organização Mundial de Saúde. OPAS/OMS fortalecerá apoio ao Brasil no combate à sífilis 20 de Outubro de 2016. Disponível em:

<http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5270:opas-oms-fortalecera-apoio-ao-brasil-no-combate-a-sifilis&Itemid=812>.

Acesso em 23 de março de 2018

34. RODRIGUES CS, Guimarães MDC, Grupo Nacional de Estudo sobre Sífilis Congênita. Positividade para sífilis em puérperas: ainda um desafio para o Brasil. *Rev Panam Salud Publica*. 2004;16(3):168–75. Disponível em:

<<https://scielosp.org/pdf/rpsp/2004.v16n3/168-175/pt>>. Acesso em:

03.03.2018 às 22:09

35. SANTOS, Andreza, et al – A incidência de sífilis congênita no leste de Minas Gerais *BJSCR* (ISSN online: 2317-4404); V.21,n.2,pp.13-16 (Dez 2017 – Fev 2018). Disponível em:<

https://www.mastereditora.com.br/periodico/20180103_170149.pdf> Acesso

em: 03.03.2018

36. SANTOS, Gabrielle Souza; Oliveira, Larissa Xavier; Guimaraes, Alzira Maria D`Avila Nery; Nardello, Daniele Marin; Braz, Juciene de Matos; Barreto, Ikaro Daniel de Carvalho. Epidemiological aspects of congenital syphilis associated with maternal education. **Rev enferm UFPE on line., Recife, 10(8):2845-52, ago., 2016**. Disponível em:

<<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/viewFile/11352/13072>>. Acesso em: 05.04:2018 as 19:20

37. SARACENI, Valeria; Pereira GFM; Silveira MF; Araújo AL; Miranda AE – Vigilância epidemiológica da transmissão vertical da sífilis; dados de seis unidades federativas do Brasil. Revista; **Panam Salud Pública 2017: 41; e 44**. Disponível em: <https://scielosp.org/article/rpsp/2017.v41/e44/>. Acesso em: 03.03.2018 às 22:05

38. SILVA, Andreia Soares; SOBERINHO, Davy Deusdeth Timbó Magalhães; NASCIMENTO Mayra Rafaelly Lemos; RODRIGUES, Tália Lanoco; VASCONCELOS, Leina Mércia de Oliveira – SIFILIS EM GESTANTES: INVESTIGAÇÃO DA FRAGILIDADE DO TRATAMENTO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. **Mostra Científica da Farmácia**, [S.l.], v. 3, n. 1, jul. 2017. ISSN 2358-9124. Disponível em: <<http://publicacoesacademicas.fcrs.edu.br/index.php/mostracientificafarmacia/article/view/1270/1037>>. Acesso em: 03. 03. 2018 as 14: 15

39. SILVA, Daila Alena Raenck et al. PREVALÊNCIA DE SÍFILIS EM MULHERES. **Enfermagem em Foco**, [S.l.], v. 8, n. 3, nov. 2017. ISSN 2357-707X. Disponível em: <<http://revista.portalcofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/891/401>>. Acesso em: 03 fevereiro 2018

40. SILVA, Maria Adelane Monteiro; Sousa, Anna Jéssica Carvalho; Albuquerque, Elis de Sousa; Moreira, Andréa Carvalho Araújo; Martins, Keila Maria Carvalho. Sentimentos de gestantes com diagnóstico de sífilis. **Rev Enferm UFPI. 2015 Apr-Jun;4(2):84-91**. Disponível em: <<http://www.ojs.ufpi.br/index.php/reufpi/article/view/3336>>. Acesso em: 23.04.2018

41. SOEIRO, Claudia Marques de Oliveira et al . Syphilis in pregnancy and congenital syphilis in Amazonas State, Brazil: an evaluation using database linkage. **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro , v. 30, n. 4, p. 715-723, Apr. 2014. Available from<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2014000400715&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 01 de março 2018

42. TAVARES, Leonor Henriette de Lannoy Coimbra et al. Monitoramento das ações pró-redução da transmissão vertical da sífilis na rede pública do Distrito Federal. **Enfermagem em Foco**, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 29-35, fev. 2012. ISSN 2357-707X. Disponível em:

<<http://revista.portalcofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/217/138>>. Acesso em: 01 março 2018.

43. TIAGO, Zuleica da Silva et al . Underreporting of gestational, congenital and acquired syphilis among indigenous peoples in Mato Grosso do Sul State, Brazil, 2011-2014. **Epidemiol. Serv. Saúde**, Brasília , v. 26, n. 3, p. 503-512, Sept. 2017 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-96222017000300503&lng=en&nrm=iso>. access on 02.02.2018 às 17:25

44. VIELLAS, Elaine Fernandes et al . Assistência pré-natal no Brasil. **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro , v. 30, supl. 1, p. S85-S100, 2014. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2014001300016&lng=en&nrm=iso>. access on: 25.03.2018

45. XIMENES, Izabel Patrícia Ernesto; Mour, Escolástica Rejane Ferreira; De Freitas, Giselle Lima; De oliveira, Nancy Costa. INCIDÊNCIA E CONTROLE DA SÍFILIS CONGÊNITA NO CEARÁ . **Rev. Rene. Fortaleza, v. 9, n. 3, p. 74-80, jul./set. 2008**. Disponível em: <<http://www.periodicos.ufc.br/rene/search>>. Acesso em: 02 de Fevereiro 2018

¹Dra. Biomédica da Associação dos Biomédicos do Distrito Federal (ABMDF);

²Aluna(o) de medicina da Universidad Central del Paraguay – (UCP-CDE)

³Aluna(o) de medicina da Universidade Brasil UB São Paulo;

⁴Farmacêutica graduada do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF);

⁵Fisioterapeuta graduada pela Universidade de Cuiabá (UNIC);

⁶Farmacêutica graduada do Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais (CESCAGE)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha

áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes. fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 - 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil